

УДК 332.1

DOI 10.5281/zenodo.16684701

Научная статья

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

PROGRAM-ORIENTED MANAGEMENT AS A TOOL FOR NEUTRALIZING THREATS TO THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS: PROBLEMS AND PROSPECTS

КОНОВАЛЕНКО ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,

кандидат экономических наук,

Кубанский государственный технологический университет.

KONOVALENKO DMITRY ANATOLYEVICH,

Candidate of Economic Sciences,

Kuban State Technological University.

В данной статье рассматривается проблема обеспечения социально-экономической безопасности регионального развития через призму инструментов управления. Предметом исследования является типология и модели применения программно-целевого управления в системе региональной безопасности. Изучаются механизмы адаптации программно-целевого управления для нейтрализации рисков, вызовов и угроз. Рассматриваются такие аспекты, как модификация стандартных функций управления (планирования, организации, контроля) в условиях кризисов, а также прикладные области внедрения целевых программ (F1-F5). Выявляются особенности жизненного цикла программ, специфика их мониторинга и ограничения практической реализации. Сделан вывод, что необходима научно-методическая база, учитывающая пространственно-экономические факторы и портфельный подход к программам.

This article examines the problem of ensuring the socio-economic security of regional development through the prism of management tools. The subject of the research is the typology and models of application of program-oriented management in the regional security system. The mechanisms of adaptation of program-oriented management to neutralize risks, challenges and threats are being studied. Aspects such as modification of standard management functions (planning, organization, control) in crisis situations, as well as applied areas of implementation of targeted programs (F1–F5) are considered. The features of the life cycle of programs, the specifics of their monitoring and limitations of practical implementation are revealed. It is concluded that a scientific and methodological framework is needed that takes into account spatial and economic factors and a portfolio approach to programs.

Ключевые слова: *региональное развитие, социально-экономическая безопасность, программно-целевое управление, целевые программы, мониторинг рисков, жизненный цикл программ, институциональные факторы, стратегическое планирование.*

Key words: *regional development, socio-economic security, program and target management, target programs, risk monitoring, program lifecycle, institutional factors, strategic planning.*

Характер и специфика инструментов, используемых в субфедеральных системах регионального менеджмента, определяется логической последовательностью «включения» базовых понятий социально-экономической безопасности в траекторию региональной социально-экономической динамики: «вызов – опасность – угроза – риск».

Этой последовательности наступления ключевых состояний «опасного/безопасного» режимов регионального социально-экономического развития соответствует логика использования тех или иных инструментов (таблица 1).

Таблица 1. Наиболее распространенные инструменты в системе обеспечения безопасного регионального социально-экономического развития

Базовое понятие	Необходимые действия	Инструментарные средства
Вызов	Предвидение, систематизация, экономико-управленческая интерпретация	Инструменты стратегического анализа и предвидения
Опасность	Отслеживание и учет	Мониторинг, системы показателей, нормирование индикаторов
Угроза	Диагностика и систематизация	Диагностический скрининг, экспертиза
Риск	Оценка и прогноз, предупреждение и реагирование	Моделирование, инструменты регулирования, проекты и целевые программы, инструменты контроля и координации

Источник: составлено автором на основе обобщения

Большую работу по систематизации мирового опыта использования различных инструментов обеспечения социально-экономической безопасности регионального развития провел коллектив авторов во главе с С.Н. Сельвестровым [10].

В их обширном монографическом исследовании авторы выделили:

- комплекс инструментов стратегического управления;
- развитую систему институционального контроля и инициативного законодательства;
- инструменты научно-методического и экспертно-аналитического сопровождения;
- создание структур ситуативного управления и координации;
- институциональные инструменты надзора, контроля и административного инжиниринга;
- оценка эффективности и результативности обеспечительных мероприятий и деятельности;
- цифровые инструменты финансового и бюджетного инжиниринга;
- совещательные и общественные структуры и инструменты согласования интересов различных стейкхолдеров;
- нормативно-правовая экспертиза, в том числе с использованием краудсорсинга;
- инструментарий индикаторов и показателей, их нормативных оценок;
- инструментарий социально-культурных и образовательно-просветительных технологий;
- инструментарий диагностики, мониторинга, каталогизации и паспортизации, анализа и оценки рисков, моделирования вызовов и угроз и т. д.

В представлении этого коллектива авторов логика применения инструментов обеспече-

ния региональной социально-экономической безопасности продиктована необходимостью учета, отслеживания и систематизации вызовов, экспликацией порождаемых ими опасностей (явлений и состояний), с формализацией в виде угроз и, затем, упреждающим или реактивным реагированием на риски наступления неблагоприятных событий как численного выражения угрозы [6].

Наиболее часто используемым, интуитивно понятным, апробированным в практике регионального и муниципального менеджмента действенным инструментом обеспечения социально-экономической безопасности регионального развития являются целевые программы.

Из всего уровневого и функционально-профильного многообразия программ, используемых макрорегулятором (государством) и его мезоуровневыми структурными агентами (региональными администрациями), выделим специальные антикризисные программы, реализуемые в субъектах РФ, и федеральные целевые программы по комплексному социально-экономическому развитию [2].

Программы социально-экономического развития региона – не отдельный инструмент, а звено в цепочке целостной системы программно-целевого управления (ПЦУ).

Их структурно-идейная разработка и содержательное наполнение определяется результатами стратегических сессий и обширной экспертно-аналитической работы, эмпирическими исследованиями, систематизацией опыта реализации ранее принятых программ.

Место программ в системе инструментов стратегического управления регионами представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Место региональных целевых программ в системе ключевых элементов стратегического планирования регионального развития (составлено автором)

Сущность программно-целевого управления в общем виде сводится к управленческой системе, ориентированной на достижение целевых показателей.

До конца XX века программно-целевое управление отождествлялось с понятиями «управление проектами» и «управление портфелем». В настоящее время ПЦУ выделено в отдельную категорию инструментов в рамках самостоятельного управленческого подхода [5].

При трактовке смыслового содержания ПЦУ принято выделять два подхода: «узкий» и «широкий».

Сущность «узкого» подхода сводится к «разработке и реализации разнообразных целевых программ».

«Широкий» подход трактует программно-целевое управление как системное воздействие субъекта управления на объект с учетом перспективного видения, вырабатываемого на основе детального анализа и диагностики, а также подбора рациональных средств достижения намеченных целей».

Целевые программы – основной инструмент ПЦУ. Так как «общим местом» реализации целевых программ принято считать достижение целевых показателей (цели в её генерализованном понимании), то практика регионального ПЦУ выработала множество видов программ, используемых в том или ином случае [8].

По *функционально-содержательной роли программы дифференцируются* на:

- социально-ориентированные,
- инновационно-ориентированные,
- инвестиционные,
- экологические,
- программы безопасности,
- программы стимулирования и развития отраслей экономики.

По *уровневой градации*:

- федеральные,
- межрегиональные,
- региональные,
- муниципальные (территориальные),
- межмуниципальные,
- смешанные.

По *срокам реализации*:

- кратковременные (не более 5 лет),
- средней продолжительности реализации (не более 10 лет),
- длительной и ультра-длинной продолжительности (свыше 10 лет).

С программами тесно связан еще одна группа инструментов – мониторинг и диагностика, которые имеют аналитическую природу.

Они необходимы как на стадии разработки стратегических документов и программ целевого регулирования регионального развития, так и на этапе контроля и оценки эффективности и результативности их выполнения.

При разработке ключевых положений и содержания программ регионального развития роль мониторинговых инструментов можно свести к трем проблемным блокам:

- мониторинг параметрических характеристик текущего социально-экономического развития региона и его отдельных территорий;
- мониторинг существующих опасностей, вызовов и угроз региональному социально-экономическому развитию;
- мониторинг течения системных региональных проблем и оперативных трудно-прогнозируемых ситуаций [7].

На этапе контроля и оценки эффективности и результативности реализации программ мониторинг позволяет аккумулировать информацию о:

- целевом/нецелевом использовании бюджетных ассигнований на программные мероприятия;
- достижении плановых показателей, полноте реализации мероприятий по их достижению;

- бюджетной, общеэкономической и социальной эффективности понесенных фактических затрат;
- мультипликативных, системных, синергетических (эмерджентных) эффектах для экономики от реализации программных мероприятий.

При этом данные положения не подверглись существенной модификации с момента их институционального закрепления в основополагающих документах.

В этой связи можно утверждать, что система программно-целевого управления тесно связана с концепцией мониторинга «как особого вида управленческой деятельности» (по Г.Г. Аралбаевой) [1].

Сущность инструментария программно-целевого управления развитием региона более рельефно обнаруживает себя при детальном рассмотрении его функций.

Большинство ученых, изучающих сущностно-специфические компоненты программно-целевого управления, такие как принципы, субъектно-объектную определенность, функции, задачи и т.д., склонны сводить функционал изучаемого инструментария к единству пяти составляющих: функция планирования; организаторская функция; координационная функция; мотивирующая функция; контрольная функция.

Использование инструментов программно-целевого управления в целях обеспечения режима безопасного социально-экономического развития регионов несколько модифицирует их целевые и функциональные свойства-характеристики.

Это обусловлено спецификацией применения комплексно-целевых программ при:

- формировании и реализации комплексно-целевых программ вывода из кризиса регионов и оздоровления их социально-экономической сферы;
- реализации территориальной (региональной) части федеральных программ в виде подпрограммных блоков, учитывающих региональные особенности и специфику;
- выполнении целевых задач программ реформирования региональных и муниципальных финансов для целей повышения эффективности управления региональными социально-экономическими системами;
- корректировке уже принятых и реализующихся программ социально-экономического развития региона по результатам мониторинга вызовов, опасностей и угроз региональному развитию (таблица 2).

Таблица 2. Разграничение инструментария программно-целевого управления по функциям в условиях его использования при обеспечении социально-экономической безопасности регионального развития

Функция	Стандартные условия актуализации	Модифицированная актуализация в режиме безопасного социально-экономического развития
планирования	Определение целевой ориентации, конкретных задач, элементов ресурсной базы, инструментов достижения цели в рамках процесса разработки программ	Идентификация рисков, угроз, вызовов и опасностей регионального развития, их учет и включение в формируемое видение будущего региона
организаторская	Разработка, обсуждение, принятие программ, реализация их положений специальными методами, механизмами и инструментами	Совершенствование механизмов формирования и реализации программ с учетом необходимости реагирования на вызовы и угрозы регионального развития

координационная	Обеспечение межведомственной синхронизации между элементами механизма формирования и реализации программных документов	Отладка взаимодействия с имеющимися и новыми институтами и институциями, в функции которых входит мониторинг и диагностика региональных вызовов и угроз
мотивирующая	Подбор и использование мотивационно-стимулирующих средств в отношении основных акторов системы ПЦУ для достижения целей программ	Смена парадигмы управления с реактивной на проактивную, предупреждающую риски регионального социально-экономического развития
контрольная	Промежуточное и итоговое сопоставление плановых и фактических индикаторов и показателей, коррекция положений программ	Установление эффективности мероприятий программ в нейтрализации и минимизации негативных последствий рисков и угроз регионального развития

Источник: составлено автором.

Инструментарий программно-целевого управления представлен разного рода программами, в которых закреплены цели, задачи, механизмы, источники финансирования и сроки достижения тех или иных результатов в сфере регионального социально-экономического развития.

Сущностно-специфические особенности целевых программ как инструмента регионального развития определяются их жизненным циклом. Так, П.В. Озеров выделяет 6 фаз жизненного цикла целевых программ регионального развития:

- 1) 1 фаза, связанная с детальным анализом социально-экономического положения, оценки имеющегося ресурсного потенциала для целей перспективного развития и систематизации проблем, на решение которых направлены мероприятия и проекты программы;
- 2) 2 фаза, опосредованная разработкой концептуальных элементов системы программно-целевого управления;
- 3) 3 фаза, предполагающая проработку организационно-методического механизма реализации программных документов;
- 4) 4 фаза, включающая многоступенчатый процесс подготовки, обсуждения и окончательного принятия программ;
- 5) 5 фаза, собственно выполнение мероприятий программ;
- 6) 6 фаза, определяющая мониторинг и оценку эффективности выполненных мероприятий с позиций обобщения опыта и корректировки последующих программных документов регионального развития [3].

Примерно те же шесть этапов жизненного цикла программно-целевого управления выделяет С.В. Паникарова, с той разницей, что она расширяет аналитический блок планирования, а к программе предполагает наличие подпрограмм, а не отдельных мероприятий или проектов. Эффективность выполнения программы предлагается оценивать не частными, а интегральными показателями [4].

Целенаправленное использование инструментария программно-целевого управления в едином контуре обеспечения региональной социально-экономической безопасности не распространено в практике регионального менеджмента.

Создание полноценной системы безопасного социально-экономического развития региона невозможно без определения региональных сфер приложения преобразовательного потенциала программно-целевых инструментов [9].

Определим прикладные перспективные области использования инструментов программно-целевого управления при обеспечении социально-экономической безопасности регионального развития:

- разработка и реализация региональных программ, направленных на формирование целостной институциональной системы мониторинга и отслеживания вызовов, угроз, опасностей и рисков для социально-экономической сферы территорий (F1);
- разработка и реализация антикризисных и шоковых программ оздоровления экономики и социальной сферы проблемных и депрессивных территорий (F2);
- разработка и реализация региональных программ инфраструктурного насыщения территорий объектами инфраструктурного характера с двойной функциональностью – удовлетворение социально-экономических и витальных потребностей населения и обеспечение безопасного режима социально-экономической динамики регионального развития (F3);
- разработка и реализация региональных программ поддержки и стимулирования якорных и опорных системообразующих экономических субъектов в отраслях специализации региональной экономики (F4);
- разработка и реализация региональных программ повышения согласованности и обеспечения координации региональных и муниципальных органов управления для обеспечения социально-экономической безопасности в регионах с особым статусом (фронтирные и пограничные регионы, стратегические регионы, транзитные и окраинные регионы и т.д.) (F5).

Прикладная реализация преобразовательного и обеспечивающего потенциала целевых программ регионального развития в контексте социально-экономической безопасности в выделенных нами практических областях на сегодняшний момент затруднена по ряду обстоятельств.

Во-первых, отсутствует цельное научно-методическое обеспечение для формирования механизма использования обеспечивающе-преобразовательного потенциала инструментария программно-целевого управления в вопросах социально-экономической безопасности регионального развития.

Во-вторых, фрагментарно задействованы институциональные факторы пространственно-экономической природы при спецификации научно-методических подходов к обеспечению социально-экономической безопасности регионального развития, что давало бы возможность учитывать ряд особенностей конкретного региона при выработке концепции обеспечения безопасного режима социально-экономического развития территорий.

И, наконец, в-третьих, на наш взгляд, отсутствует целостно-эффективная программно-целевая стратегия обеспечения социально-экономической безопасности регионального развития, которая бы включала в себя комплекс (портфель) программ по сформулированным нами перспективным областям их использования, а также учитывала институциональные факторы пространственно-экономической природы применительно к конкретному региону, в котором она будет разрабатываться и осуществляться.

Учитывая это обстоятельство, необходима разработка рабочей модели формирования и реализации подобной стратегии для регионов Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аралбаева Г.Г. Основные направления мониторинга региональной социально-экономической системы. М.: Изд-во «Экономика», 2009. 242 с.
2. Волошенко К.Ю., Федоров Г.М., Горочная В.В. Индикаторы экономической безопасности субъектов РФ: общие для всех регионов, частные для их типов и специальные, присущие конкретным

субъектам // Проблемы экономической безопасности регионов Западного побережья России / под ред. Г.М. Федорова. Калининград: БалтФУ имени И. Канта, 2019. С. 93-107.

3. Озеров П.В. Совершенствование системы программно-целевого управления регионом: автореферат...к.э.н. URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01005008706?page=1&rotate=0&theme=white>.

4. Паникарова С.В. Проблемы совершенствования региональных целевых программ // Управление экономическими системами: Электронный научный журнал. 2006. № 2. С. 31-34.

5. Плотников В.А., Федотова Г.В. Программно-целевой метод в управлении экономикой региона // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 7. С. 2-9.

6. Старовойтов В.Г. Проблемы мониторинга и оценки состояния экономической безопасности Российской Федерации // Вопросы безопасности. 2020. № 3. С. 76-87.

7. Соколова Л.Г., Евстафьева Е.Ю., Терентьева Н.Ю. Региональные аспекты программно-целевого управления. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. 238 с.

8. Смешко О.Г. Региональная экономика: факторы развития. СПб.: Изд-во Санкт-петербургского университета управления и экономики, 2014. 266 с.

9. Бузгалин А.В., Вертакова Ю.В., Грязнова А.Г. Социально-экономическое развитие в эпоху глобальных перемен. Т. 1: коллективная монография / Финуниверситет; отв. ред. М.Л. Альпидовская, А.Г. Грязнова; ред. С.Т. Махаматова, Д.П. Соколов. М.; Тверь: Тверской государственный университет, 2020.

10. Экономическая безопасность России: методология, стратегическое управление, системотехника / коллектив авторов / под научн. ред. С.Н. Сильвестрова. М.: РУСАЙНС, 2018. 350 с.

Поступила в редакцию: 24.07.2025

Принята в печать: 10.09.2025

© Коноваленко Д.А., 2025.